

УДК 372.87

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/30>*Польнская И.Н.**Нижневартровский государственный университет**г. Нижневартовск, Россия*

ВОСПИТАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты воспитания эстетической активности школьников на уроках изобразительного искусства. Эстетическая активность школьников развивается, прежде всего, в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом, в том числе, на уроках изобразительного искусства. Занятия изобразительным искусством знакомят учащихся с художественными произведениями, элементами искусствоведения, теорией изобразительной деятельности; способствуют формированию навыков практического изображения, изобразительной грамоты и творческого самовыражения.

Ключевые слова: воспитание; обучение; эстетическая активность; изобразительное искусство; школьники; творческая деятельность.

Художественное образование ставит своей целью формирование духовной культуры личности, приобщает человека к общечеловеческим моральным ценностям, помогает овладеть национальным культурным наследием страны и ее индивидуальными чертами. Задачами предмета «изобразительное искусство» в общеобразовательных учреждениях являются: овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка; формирование навыков рисования с натуры, по памяти или по представлению; ознакомление с особенностями работы со всевозможными материалами в области декоративно-прикладного и народного творчества, скульптуры и аппликации.

Кроме того, к задачам изобразительного искусства относятся развитие у подрастающего поколения способностей к творчеству, пространственному мышлению, художественного вкуса и эстетического чувства; формирование воспитанной личности, с уважением относящейся к чужому труду и творчеству; воспитание интереса и любви к искусству. Изобразительное искусство как предмет ставит решающую точку в развитии личности на ее школьном этапе, расширяет знания о мире и о предметах вокруг, помогает ученику найти себя и цель в жизни. Изобразительное искусство в общеобразовательной школе тесно переплетено с самой идеей гуманистического воспитания: создание всесторонне развитой, воспитанной личности с высокими моральными ценностями, способной к саморазвитию и самореализации, живущей в гармонии с собой, миром и с окружающим ее обществом.

Из-за происходящей в настоящий момент модернизации общеобразовательных учреждений во всем мире и в Российской Федерации в том числе, связанной с активным внедрением компьютерных технологий и изменениями в обществе в целом, изобразительное

искусство как предмет становится другим. Если оно останется неизменным под влиянием прогресса и развития, то новые поколения не будут видеть нужды в изобразительном искусстве. Некоторые подходы к преподаванию и изучению предмета должны претерпеть радикальные изменения, сохраняя изначальную концепцию эстетического воспитания и художественного образования. Задача общеобразовательных учреждений – помочь изобразительному искусству трансформироваться в новый, более современный вид, не теряя изначальных гуманистических целей и задач, лишь расширяя возможности обучения благодаря современным изобретениям. Это требует более детального рассмотрения основных методик преподавания изобразительного искусства, которые имеются в арсенале педагогики на настоящий момент, и создания чего-то абсолютно нового и уникального, базируясь на известных теориях и практиках; того, что новые поколения с удовольствием примут, с интересом станут изучать. В контексте данной статьи рассмотрим некоторые аспекты, связанные с воспитанием эстетической активности школьников на уроках изобразительного искусства.

Эстетическая активность – это необходимое эмоциональное, одухотворяющее начало в отношении личности к окружающей действительности с целью ее эстетического познания и преобразования по законам красоты. Искусство совершенствует лишь того, кто проявляет активность и стремится к совершенству. Искусство помогает человеку найти приложение своим сущностным силам, привести их в состояние готовности, зовет его к действию.

Эстетическая активность, таким образом, теснейшим образом связана с интеллектуальной, трудовой и социальной активностью. Вместе с тем она имеет свои признаки, обусловленные спецификой искусства. Во-первых, это эстетическое отношение к искусству, во-вторых, психологическая и практическая готовность к эстетической деятельности (познавательная, исполнительская деятельность, коллекционирование, пропаганда прекрасного и т. д.), в-третьих, активная эстетическая позиция по отношению к прекрасным и безобразным явлениям в сфере искусства; в-четвертых, умение вносить элементы эстетики в любую деятельность. Высший показатель эстетической активности – способность к творчеству. Задача школы – воспитать у учащихся любовь к прекрасному, готовность психологически и практически участвовать в создании красоты, умение воспринимать окружающее средствами эстетики. «Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, анализировать, запоминать. Дети учатся понимать прекрасное, отличать прекрасное от безобразного. Кроме того, художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к культуре своего народа» [3, с. 234] .

Важной предпосылкой формирования эстетической активности является создание эстетической среды, наличие художественного фона в коллективе. Если же окружающая среда антиэстетична или, по словам Н. Рериха, «оскудела красотой», то надо сначала изменить среду. Интерьер, мебель, оборудование и оформление кабинетов оказывают определенное влияние на становление эстетической культуры школьника.

Но, помимо этого, весь учебно-воспитательный процесс в школе должен быть направлен на создание условий для лучшего раскрытия способностей ученика. Только раскрыв эти способности, учитель может формировать у учащихся эстетическую активность. «Главная задача педагога – включить ученика в творческую активность. Ребенок будет

намного лучше осваивать новые знания и умения, если будет нестандартно мыслить в ходе изучения, то есть использовать творческие способности» [4, с. 270–271].

Большое значение при этом имеет психологическая подготовленность ученика, его интересы. Толчком к внутренней эстетической активности учащихся могут быть только развитие его интересов, бережное отношение к личности ученика, его внутреннему духовному миру. Постоянно управлять таким процессом формирования личности школьника должен высокопрофессиональный специалист, повседневно ищущий новые методические приемы проведения уроков, различные формы организации деятельности учащихся. «Умело управляя эмоционально влияющими на ребенка образами, можно мягко склонить ребенка к выполнению необходимых учителю действий, получить более эффективную мотивацию к изучению материала» [8, с. 342]. Важно так организовать урок, чтобы дети не были пассивными исполнителями, а, отталкиваясь от их интересов, способностей, увязать их с практическими задачами урока, помочь учащимся проявить свою индивидуальность. «В процессе обучения учащихся изобразительному искусству их личностные и возрастные особенности, способности к импровизации в различных условиях и готовность к созданию нового позволяют наиболее полно выявить творческий потенциал и вести индивидуальную работу с учащимися» [5, с. 184–185]. При такой организации урока дети забывают о звонках и переменах, остаются с учителем и после него, чтобы закончить начатое дело. Именно в сочетании урочной и внеурочной деятельности учащихся – путь к развитию их эстетической активности. «Помимо этого, занятия изобразительным искусством помогают учащимся овладеть целым рядом навыков в области изобразительной, художественно-творческой и декоративной деятельности» [7, с. 155].

Урок несет в себе три цели: образовательную, воспитательную и развивающую. Но первая (как была, так и осталась основной) строится на усвоении учащимися новых знаний, умений, навыков. А вторая и третья цели обычно формально «пристегиваются» к первой. И говорить о единстве этих целей не приходится. Учителя, кто как умеет, ставят их перед учащимися и реализуют.

Главной по-прежнему остается установка «учить» или, как говорят некоторые, «содействовать учению». Но можно всю жизнь «учить» и «содействовать» и не добиться никаких результатов, если учитель сам не стремится к какому-либо результату и не нацеливает на него детей.

Уроки изобразительного искусства – прекрасная возможность воспитания чувства прекрасного, художественного вкуса, желания творчества. Именно на этих уроках, как ни на каких других, есть возможности воспитывать гражданские и морально-волевые качества, коллективизм и многие другие.

Но чтобы учащиеся освоили этот процесс, им надо овладеть определенной суммой знаний и умений, навыками и техническими приемами [1, с. 86]. А все это возможно лишь при определенном взаимодействии не только учителя с учениками, но и учащихся друг с другом.

Эффективность работы учителя по формированию эстетической активности учащихся зависит от следующих методических условий:

– весь учебно-воспитательный процесс должен быть подчинен созданию условий для раскрытия «сущностных сил» ученика;

- постоянный учет уровня подготовленности учащихся к решению задач конкретного урока;
- создание эмоциональных, технических условий для раскрытия самими учениками своих сил, способностей;
- бережное отношение к личности ученика, его внутреннему, как эмоциональному, так и духовному, миру;
- учитель должен готовить себя к творческой деятельности;
- постоянное управление процессом формирования личности школьника;
- содержание программ, учебников должно создавать условия для творческой деятельности учителя;
- постоянный поиск учителем новых методических приемов, форм организации деятельности учащихся;
- использование краеведческого материала;
- изменение структуры урока в соответствии с возможностями учащихся;
- центральная фигура урока – ученик, его деятельность, успехи, ошибки. Учитель – организатор, помощник, руководитель;
- постановка ученика в активную позицию на уроке путем организации ролевых игр;
- индивидуализация процесса обучения: по способностям; по темпам продвижения; в тематическом плане;
- сочетание урочной и внеурочной деятельности учащихся.

Первостепенной задачей преподавателя изобразительного искусства было и остается выявление художественно-изобразительных возможностей учащихся, их уровня и творческого потенциала, причем не от случая к случаю, а систематически, постоянно, в зависимости от тем и видов деятельности. «Одним из фундаментальных заданий педагогов в процессе образования школьников является организация творческой деятельности с целью всестороннего развития и характеристики способностей» [2, с. 273]. Естественно, возникает вопрос: а для чего это нужно? Прежде всего, чтобы произвести «замер» возможностей каждого ученика на данном этапе, на определенной ступени развития, в том числе его художественного вкуса, и спрогнозировать художественно-творческую деятельность школьников. Это позволяет произвести расчет наличных сил и средств. Не ставя перед собой и учащимися цели развития способностей чувствовать и понимать красоту, мы тем самым лишаем возможности повышать уровень развития вкуса, не содействуем его развитию. Это возможно только через приобщение к делу, причем творческому, где уже в замысле проявляется его индивидуальность. И очень важно при этом, чтобы ученик, начиная с замысла, отразил свою сопричастность, всегда стремился осознать потребности класса, школы. В совместной работе у ребят есть возможность подсказать, помочь друг другу. В то же время каждый выражает именно себя в общей композиции, а это буквально захватывает всех. Это – настоящее производство. И главное – стремление к результату. Рисование на альбомных листах и других материалах, по общему замыслу, – это своего рода объединение идей, когда из отдельных рисунков и поделок составляется композиция для общественного дела. Вот тогда ребенок рисует не ради отметки, он вносит творческую долю в общее дело.

К сожалению, многие учителя эти этапы творческого процесса в структуре занятий не предусматривают. Большинство из них значительное время урока расходуют на вводную беседу по темам, на объяснение нового материала и на привязывание учащихся к

учительскому образцу. Тем самым они не выявляют и не развивают творческого потенциала каждого ребенка в отдельности. Школьники, как зрители, лишь наблюдают за действиями учителя, который учит, воздействует на них, выражает недовольство их невниманием, нередко в нервной обстановке.

При проведении уроков изобразительного искусства очень важно использовать музыкальный «калейдоскоп», который состоит из сюжетов в виде коротких театрализованных сцен – вводных бесед, сопровождаемых музыкой. «Музыкальные примеры могут быть использованы, с одной стороны, как средство особого эмоционального погружения в атмосферу урока, с другой – для изучения параллелей “изобразительное искусство – музыка” на уровне содержания и формы. Возможные параллели: сравнительная характеристика композиции картины и композиции музыкального произведения, а также таких понятий, как цвет в живописи и красочность музыкальной палитры и т. д.» [6, с. 157].

Конечно же, некоторые виды занятий кажутся сложно осуществимыми в общеобразовательной школе, особенно в начальных классах. Потому лучшим решением для начальных классов будет объединить беседы об изобразительном искусстве с другими занятиями, уделяя немного времени на расширение их знаний, полученных ими на практических занятиях в процессе изобразительной деятельности. Это прекрасно закрепит полученные на уроке умения и поможет знаниям отложиться в памяти, особенно если ученику было интересно на занятии. Поэтому от учителя требуется педагогическое искусство и огромный, неустанный труд. Эстетическое отношение к окружающему миру является одним из важнейших компонентов художественно-творческой деятельности, выражает определенные результаты психологического развития детей и само обеспечивает это развитие, ведет к обогащению и перестройке психических свойств и способностей каждого ученика.

Таким образом, воспитание эстетической активности школьников на уроках изобразительного искусства обусловлено грамотным построением процесса обучения, направленного на подбор и сочетание эффективных методов и приемов обучения на каждом этапе усвоения знаний, умений и навыков, направленных на организацию и активизацию процессов творческой деятельности.

Литература

1. Бакиева О.А. Методика преподавания изобразительного искусства. Тюмень, 2012. 200 с.
2. Мелькова Е.А. Влияние изобразительной деятельности на всестороннее развитие школьников // XX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: Сборник статей / Отв. ред. А.В. Коричко. 2018. С. 273–275.
3. Нагоричная М.Р. Проектирование образовательного процесса по изобразительному и декоративно-прикладному искусству в системе дополнительного образования // XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: Сборник статей / Отв. ред. Д.А. Погонышев. 2019. С. 233–236.
4. Полынская И.Н. Внеклассная работа по изобразительному искусству в общеобразовательной школе // Современная наука и образование: новые подходы и

актуальные исследования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 269–276.

5. Польшинская И.Н. Обучение школьников пейзажу на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе // Научное пространство: актуальные вопросы теории и практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2020. С. 182–188.

6. Польшинская И.Н., Ткачева Л.В. Значение и роль межпредметных связей в преподавании изобразительного искусства // Наука и образование в современном мире: методология, теория и практика: Материалы II Международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2020. С. 155–159.

7. Ткачева Л.В. Обучение учащихся начальных классов основам цветоведения в системе внеурочной деятельности // Научные труды магистрантов и аспирантов: Сборник научных трудов / Отв. ред. Д.А. Погоньшев. Нижневартковск, 2020. С. 155–157.

8. Яковкина О.Ю. К вопросу об использовании ИТ в обучении учащихся художественной школы // XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: Сборник статей. 2017. С. 342–344.

©Польшинская И.Н., 2020